

CM-5

LAS POSTLARVAS DE CAMARÓN: ECOLOGÍA Y SU REPERCUSIÓN SOCIOECONÓMICA

Dr. C. Mario Alejandro Gómez Ponce

Estación El Carmen. Instituto del Ciencias del Mar y Limnología. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México. mgomez@cmarl.unam.mx

El camarón es un recurso muy importante a nivel mundial, ya que es una fuente de divisas y de empleos. La producción anual tanto de acuicultura como de pesca es de alrededor de 6 millones de toneladas anuales. Por esta razón es muy importante conocer sobre su biología y así poder elaborar los planes de manejo necesarios para su correcta explotación y conservación. Dentro del ciclo de vida de los camarones existe una fase larval que es importante para estos organismos, ya que les permite incrementar sus intervalos de distribución y también interactuar con otras poblaciones para renovar su pool genético. La fase postlarval planctónica es la que en su último estadio se transforma a una postlarva béntica y en este cambio el número de sobrevivientes repercutirá en el número de juveniles y de adultos que se van a incorporar al stock poblacional en la siguiente generación. Durante la fase de postlarva, esta es utilizada como semilla para granjas que se dedican al cultivo de camarón. La fase larval y postlarval planctónica ha sido muy poco estudiada y tiene una alta relevancia en el ciclo de vida del camarón. Esta fase está sometida a diferentes presiones (naturales y antrópicas) afectan su distribución y abundancia y que repercuten directamente tanto en la parte social como económica.

Palabras clave: camarón, conservación, estadio de postlarva, productividad, repercusión socioeconómica

Doi: 10.5281/zenodo.7977876

